

MALU'MOTLARNI INTELLUKTUAL TAHLIL QILISH

Valijonova Z.O.
Tursunov A.T.

Toshkent Farmasevtika Instituti, Toshkent shaxri.

O'zbekiston Respublikasi.

e-mail: tursunovr484za@gmail.com, tel.+99888 411 53 53

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743443>

Dolzarbliligi: Hozirgi kunda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan korxonalar uchun tahliliy vositalar zarur bo'ladi. Ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, ombor zaxiralarini optimallashtirish, marketing tadqiqotlarini amalga oshirish raqobatbardoshlik faoliyatini baholash hamda korxonalarining iqtisodiy rivojlanishini bashorat qilish bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlarga bo'lgan talablar ortib bormoqda.

Maqsadi: Rivojlangan mamlakatlarda korxonalarining kelajakda faoliyatini bashorat qilish tahlilchilar bilan birga tadqiq etiladi. Lekin shuni ta'kidlash kerakki, ko'p sohalarda aniq algoritmlar va intuitiv fikrlar birgalikda qo'llanadi. Zamonaviy tahliliy vositalarni to'g'ri qo'llash yaxshi natija berishi mumkin, shuning uchun ham so'ngi paytlarda rivojlanayotgan korxonalarda tahliliy vositalarga bo'lgan qiziqishlar ortib bormoqda.

Usul va metodlar: Hozirgi kunda mavjud bo'lgan tahliliy vositalarning ko'pchiligi katta harajatlarni talab qilishi bilan birgalikda, yirik korxonalar uchun mo'ljallanganligi asosiy muammolardan biriga aylangan. Odatda, ular – ulkan ma'lumot massivlari bilan ishlaydigan va dasturiy ta'minoti platformasiga katta talablar qo'yadigan, ixtisoslashgan texnologiyalar bo'ladi. Hususiy tadbirkorlik va kichik biznes faoliyati bilan shug'ullanuvchilar uchun amalda deyarli hech qanday vositalar yo'q, lekin ular ham tahliliy vositalarga muhtoj sezishadi. Bunday tizimlarga qo'yiladigan talablar yuqori bo'lib: zamonaviy ma'lumotlarni tahlil qilish mexanizmlarni amalga oshirish, yuz minglab yozuvlari bo'lgan tanlanmalar bilan ishlay olish, ofis ilovalari bilan integratsiya qilish, ofisdagi shaxsiy komp'yuterlarda (SHK) barqaror ishlash, har xil turdagi manbalardan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish uchun amalda qo'llay olishi mumkinligi zaruriy jihatlar asosida belgilab beriladi. Biz MTQT ma'lumotni tahlil qilish tizimini yaratishda aynan shu tamoyillarga tayandik. Ehtimollar nazariyasi (Paskal, Ferma, XVII asr) yuzaga kelganidan keyin ehtimolliklar asosidagi modellar statistik ma'lumotlarga ishlov berishda qo'llanadigan bo'ldi. Ehtimollar nazariyasi bo'yicha juda ko'p asarlar nashr etilgan, lekin Ukraina FAsi a'zosi akademik olim B.V.Gnedenkoning asari ularning ichida eng mashhuri bo'lib, ushbu olim o'z kursining oxirgi nashriga tasodifiy son matematikasi tarixiga oid bobni ham kiritgan edi.

1794 yilda (boshqa ma'lumotlarga ko'ra – 1795 yilda) K.Gauss hozirda eng ommaviy statistika usullaridan biri bo'lgan eng kichik kvadratlar usulini ishlab chiqdi va undan Tserera asteroidi orbitasini hisoblashda -astronomik kuzatuvlaridagi xatoliklarni aniqlashda foydalaniladi. Shuningdek hozirgi kunda mahsulot sifatini yaxshilash, uni sertifikatlash va tasniflashning statistik usullari dolzarb masalalardan biri hisoblanadi

Natijalar: O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi "Farmasevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi" tomonidan xizmatlar sifati va iste'mol xususiyatlarini doimiy ravishda yaxshilash masalalari hamda rivojlanish strategiyasini aniqlashtirish maqsadida o'tkaziladigan ko'p sonli marketing tadqiqotlari natijasida yuzaga kelgan.

Xulosalar: Bog'liqliklarni o'rganish nomiqdoriy belgilar uchun ko'p chiqiqli regressiya taxlili usullari orqali yechiladigan masalalarni yechishdan iborat.

Chiziqli regressiya taxlili raqamli o'zgaruvchilar guruxlari o'rtasidagi bog'liqliklarni qurish (tiklash) bilan bog'liq bo'lgan keng ko'lamli vazifalarni o'z ichiga oladi.

$X = (x_1, \dots, x_p)$ va $Y = (y_1, \dots, y_m)$

X -mustaqil o'zgaruvchilar(omillar) Y -bog'liq bo'lgan o'zgaruvchilar qiymatiga ta'sir etadi deb faraz qilaylik. Mavjud emperik ma'lumotlarga $(X_i, Y_i), i = 1, \dots, n$ ko'ra $f(X)$ funksiyasini qurish talab qilinadi, bu X ning o'zgarishi bilan Y ning o'zgarishini taxminan tavsiflaydi..